

Надежда Котова, Сергей Махортых, Виктор Джос, Симон Радченко

Каменные погребальные сооружения эпохи энеолита – ранней бронзы в Северном Причерноморье

Keywords: North Black Sea region, Eneolithic, Early Bronze Age; Yamnaya culture; stone burial construction.

Cuvinte cheie: Nordul Mării Negre, eneolitic, perioada timpurie a epocii bronzului, cultura Jamnaia, construcție funerară din piatră.

Ключевые слова: Северное Причерноморье; энеолит; ранняя бронза; ямная культура; каменная гробница.

Nadia Kotova, Sergey Makhortykh, Viktor Dzhos, Simon Radchenko

Eneolithic and Early Bronze Age stone burial constructions of the North Black Sea region

Stone burial constructions are appearing in North Black Sea region together with the carriers of Early Eneolithic cultures. Boxes and tombs made of different kind of stone and sometimes painted with ocher are followed with different funerary equipment. They belong to different cultural groups and are constructed during centuries. This issue has being studied previously numerous times, though systematic and complex interpretation of related cultural processes has not been created yet. Lack of radiocarbon dates, poor funerary equipment and frequently highly damaged anthropological remains postpone the creation of more or less distinct attribution of North Black Sea region stone burial constructions. They definitely belong to the different cultural formations and different directions of trends migration across this region – both from East and West. Though the problem is way too complex to be solved in one article, here we are trying to create an approach to the chronological and cultural attribution of stone burial constructions of this region. This attempt is caused by the newly discovered stone tomb near the Kamyana Mogyla. This object is reliably dated to the Early Bronze Age and connected to the Yamnaya archaeological culture.

Nadia Kotova, Sergey Makhortykh, Viktor Dzhos, Simon Radchenko

Construcțiile funerare de piatră din perioada eneolitică – bronzul timpuriu din regiunea de nord a Mării Negre

Odată cu apariția purtătorilor culturilor neolitice timpurii pe teritoriul regiunii nordice a Mării Negre, se răspândește un nou tip structuri de funerare – construcțiile de piatră. Camerele mortuare sunt construite din piatră, uneori fiind pictate cu ocru, sunt însoțite de o varietate de inventar și aparțin diferitelor grupuri culturale aflate în acest teritoriu de mult timp. Deși această problemă a atras în mod repetat atenția cercetătorilor, o interpretare sistematică a proceselor culturale asociate cu structurile funerare din piatră nu a fost încă înaintată. Lipsa datelor radiocarbon, insuficiența inventarului funera și adesea starea fragmentară a resturilor antropologice, nu permit încă soluționarea problemei atribuirii culturale a structurilor de piatră din regiunea de nord a Mării Negre. Totuși, putem afirma apartenența acestora la diferite formațiuni culturale și la diverse direcții în mișcarea tradițiilor din spațiul cercetat – atât din vest, cât și din est. Cu toate că problema abordată este prea vastă și complexă pentru a putea fi tratată într-un singur articol, vom încerca să atribuim cronologic și cultural structurile de piatră din regiune. Noile interpretări se referă la descoperirea recentă a unei camere mortuare lângă Kamyana Mogyla, cert încadrat în epoca bronzului timpuriu.

Надежда Котова, Сергей Махортых, Виктор Джос, Симон Радченко

Каменные погребальные сооружения эпохи энеолита – ранней бронзы в Северном Причерноморье

Вместе с появлением на территории Северного Причерноморья носителей раннеэнеолитических культур на этих землях распространяется новый вид погребальных сооружений – каменные конструкции. Ящики и гробницы, выполненные из камня и иногда расписанные охрой, сопровождаются разнообразным инвентарем, принадлежат различным культурным группам и бытуют здесь в течение длительного времени. Хотя эта проблема неоднократно привлекала внимание исследователей, системная интерпретация культурных процессов, связанных с каменными погребальными конструкциями, до сих пор не выработана. Недостаток радиоуглеродных дат, скудный погребальный инвентарь и зачастую поврежденные антропологические останки отдалают окончательное решение вопроса об атрибуции каменных конструкций Северного Причерноморья. Однозначно можно утверждать их принадлежность разным культурным формациям и разным направлениям движения традиций через исследуемую территорию – как с запада, так и с востока. Хотя проблема слишком обширна для того, чтобы решить её в пределах одной статьи, здесь предложена попытка подхода к хронологической и культурной атрибуции каменных конструкций региона. Она связана с недавней находкой наземной гробницы близ холма Каменной Могилы, надежно датированной эпохой ранней бронзы.

Введение

Одна из особенностей культурного ландшафта Северного Причерноморья в эпоху энеолита – раннего бронзового века – распространение захоронений в каменных конструкциях. Несмотря на ряд важных работ, опубликованных по этой теме [Rassamakin 2004; Teslenko 2007; Toshchev 2007], проблемы дробного хронологического деления и определения культурной принадлежности каменных погребальных сооружений остаются далеки от своего разрешения. Лишь единичные захоронения имеют радиоуглеродные даты, что при немногочисленном инвентаре и не всегда сохраняющемся скелете усложняет культурную и хронологическую атрибуцию памятников. Данные обстоятельства делают особенно значимыми полные публикации каменных

сооружений, сопровождаемые радиоуглеродными датами, список которых недавно дополнен исследованиями в бассейне р. Молочной, вблизи заповедника Каменная Могила. В данной статье не ставится задача рассмотреть в деталях все каменные сооружения Северного Причерноморья V-III тыс. до н.э. Наша цель заключается во введении в научный оборот нового, хорошо датированного археологического источника и попытке наметить подходы к возможной хронологической и культурной градации каменных конструкций.

Новые погребальные комплексы эпохи ранней бронзы у Каменной Могилы

В 2017 г. под руководством С.В. Махортых исследован участок охранной зоны историко-археологического заповедника Каменная Мо-

Рис. 1. Каменная Могила на карте Европы и Северного Приазовья.

Fig. 1. Location map of Kamyan Mohyla in Eastern Europe and North Azov Sea area.

гила (рис. 1). Его название согласно учётной документации – «курган 2 – 4461/2 – 3п». Он располагается в 200 м на север от холма Каменной Могилы в пойме правого берега реки Молочной (рис. 2). В результате хозяйственной деятельности поверхность участка поймы была неровной, но следов курганный насыпи прослежено не было. Раскопки проводились без применения техники. Прослежена следующая последовательность почвенных горизонтов: чернозем (мощностью 19-24 см), светло-серый суглинок (35-50 см), коричневый суглинок с дроблеными раковинами (40-60 см) и подстилающий его светлый суглинок. В результате раскопок обнаружены три погребения и ритуальный комплекс (рис. 3). Раннему бронзовому веку принадлежат п. 2 и ритуальный комплекс. Они располагались в нижней части светло-серого суглинка.

Погребение 2 произведено в каменной гробнице. Верхние камни были повреждены при вспашке, что и позволило предположить присутствие здесь археологических объектов. Перекрытие отсутствовало, но оно могло быть разрушено. С его остатками, вероятно, связаны мелкие фрагменты песчаника в верхней части светлого суглинка. Гробница располагалась на древнем горизонте – коричневом суглинке с дробленой раковиной. Измерение её параметров выполнено по трёхмерной фотограмметрической модели, созданной для обеспечения качественной фиксации и изучения объекта. Подробное описание модели и методики её создания опубликовано в [Makhortikh et al. 2020 in print].

Прямоугольная каменная гробница (2,35x1,66 м) была ориентирована на северо-запад – юго-восток (рис. 4). Если учитывать сезонные отклонения солнца, то ориентация гробницы по линии азимута 70о-350о свидетельствует о ее строительстве с ориентацией длинных стен по линии запад-восток в августе или мае. Установленные на ребро длинные

Рис. 2. Ортофотоплан участка охранной зоны заповедника “Каменная Могила” и расположение каменной гробницы.

Fig. 2. Orthoimage of Kamyana Mohyla reserve and location of the stone tomb.

стенки состоят из плит местного каменномогильского песчаника размерами 1,82x0,67x0,31 м и 1,82x0,69x0,33 м. Из-за незначительной углубленности относительно древней дневной поверхности (всего 3-8 см), крупные плиты были подперты камнями меньшего размера (0,5x0,3 м). Восточная и часть западной стенки, вероятно, имели вид кладки из мелкого песчаника, смешанного с илистой почвой.

В юго-западном секторе гробницы располагался вход. С внешней стороны он был перекрыт мелким щебнем, смешанным с глиной. Этот грунт, вероятно, доставили с поселения 1, расположенного рядом с холмом Каменная Могила. Об этом свидетельствует фрагмент керамики второго периода азово-днепровской культуры, найденный среди щебня в центральной части входа (рис. 5,5). Восточные окончания больших плит, образующих длинные стенки, были подработаны и срезаны наискось, что позволяет предполагать существование деревянного заслона. Кроме этого, зафиксировано использование небольших камней для регулирования высоты и

Рис. 3. Гробница у Каменной Могилы: 1 – план исследованного участка; 1 – п. №2; 2 – п. №1; 3 – п. №3; 4 – череп быка; 5 – перевернутый сосуд; 2 – каменная гробница.

Fig. 3. Stone tomb nearby Kamiana Mohyla: 1 – plan of excavation trench; 1 – burial No 2; 2 – burial No 1; 3 – burial No 3; 4 – bull's skull; 5 – inverted vessel; 2 – stone tomb.

положения плит. Они располагались под южной плитой и основанием входа.

Скелет лежал в скорченном положении на левом боку, головой на восток с отклонением к северу (рис. 3,2). По определению Л. Литвиновой, костяк принадлежал молодому мужчине, возрастом до 25 лет.

На дне гробницы найдена раковина *Unio*. Среди камней от разрушенного перекрытия обнаружен фрагмент известняка со следами обработки, подтвержденными микроскопическим изучением (рис. 5,1-3). В нем зафиксированы инклюзии самородной меди (рис. 5,4), что свидетельствует о неместном проис-

хождении находки. В верхней части заполнения гробницы найдены кости животных. По определению О. Журавлева, это – ребра домашнего быка, грифельная кость и третья фаланга домашней лошади. Рядом с гробницей обнаружены плюсневая кость домашнего быка и грифельная кость домашней лошади.

По костям человека и животного сделаны радиоуглеродные даты. Возраст человека определяется 4116 ± 23 BP (BE-8040.2.1) или 2872-2781 calBC, 95.4%. Ребро домашнего быка из верхней части заполнения гробницы датировано 4142 ± 23 BP (BE-8041.2.1) или 2872-2627 calBC, 95.4%. Общий интервал даты по кости животного и человека составляет 2872-2781 лет calBC, и именно он определяет время захоронения. Калибровка всех публикуемых данных выполнена в OxCAL v. 4.3.2 [Bronk Ramsey 2017] по калибровочной кривой IntCal13.

Культовые объекты

Эпохе ранней бронзы принадлежат также два культовых объекта, образующих ритуальный комплекс. На расстоянии 6 м к северу от

гробницы обнаружен перевернутый горшок, типичный для керамики ямной культуры региона¹. Он имел примесь песка, плоское дно, невысокий отогнутый венчик и штриховку на внешней и внутренней поверхности. Высота сосуда – 14 см.

Западнее горшка, на расстоянии 1,4 м обнаружены части черепа и кости конечностей молодого быка. Радиоуглеродный анализ определил их возраст 3976 ± 21 BP (BE-8044.4.1) или 2570-2469 calBC, 95,4%.

Похожие по форме сосуды реконструируются для верхних слоев поселений Генералка 2 на острове Хортица в Запорожье [Tubol'tsev, Radchenko 2018] и Михайловка в Херсонской области [Lagodovs'ka, Shaposhnikova, Makarevich

1. В ямную культуру мы включаем только памятники, синхронные верхнему слою поселения Михайловка, а погребения и поселения репинского и рогакинского типа относим к предшествующему культурному образованию.

Рис. 4. Гробница у Каменной Могилы: 1 – трехмерная модель с измеренными параметрами, вид спереди; 2 – трехмерная модель с измеренными параметрами, вид справа; 3 – 3D модель, вид с северо-запада.

Fig. 4. Stone tomb nearby Kamyana Mohyla: 1-2 – 3D-model of the tomb and its parameters, cm: front view and right view; 3 – 3D-model, view from north-west.

1960]. Поселение Генералка 2 имеет и близкий возраст – около 3086-2295 calBC [Radchenko, Tuboltsev 2019]. Довольно многочисленные аналогии горшку Каменной Могилы известны в погребениях ямной культуры Украины (рис. 6).

Радиоуглеродные даты п. 2 (2872-2781 calBC) и связанной с ним тризны (2872-2627 calBC), а также ритуального комплекса (2570-2469 calBC) показывают последовательное использование этого места населением эпохи ранней бронзы для захоронения и совершения иных обрядовых действий.

Погребение 2 в системе каменных погребальных сооружений Северного Причерноморья эпохи энеолита – раннего бронзового века

Для поиска аналогий гробнице Каменной Могилы необходимо уточнить используемую терминологию и ключевые признаки. Мы считаем необходимым различать каменные ящики и каменные гробницы. Последние – немногочисленны и отличаются от ящиков наличием входа, который теоретически позволял использовать сооружение для подзахоронений. Другой важный признак – это перекрытие ящика или гробницы насыпью кургана или отсутствие таковой. Третий фактор, который необходимо учитывать при поиске аналогий – расположение ящика/гробницы в яме, на древней поверхности или на насыпи предшествующего кургана.

Древнейшие каменные сооружения

Каменные ящики в междуречье Днепра и Дона появились в эпоху раннего энеолита [Manzura 2000, 245; Teslenko 2007] в погребениях среднестоговской культуры по терминологии Н. Котовой [Kotova 2006],

которые также иногда называют новоданиловскими [Telegin et al. 2001] или скелянскими [Rassamakin 2004]. Однако первым в степи применять камень в могильниках стало население второго периода азово-днепровской культуры, сооружая закладки над ямами с коллективными захоронениями: Никольский и Ясиноватский 1 могильники. Эти памятники по уточненным данным датируются 4900-4700 calBC [Kotova 2018, 63] и демонстрируют контакты с балканским населением третьего периода культуры Хаманджия [Kotova 2016], которое сооружало каменные закладки и использовало плиты для частичного обкладывания могил [Wojadziejew 2002].

В это же или несколько более позднее время (4700-4300 лет до н.э.) у среднестоговского населения междуречья Днепра и Дона

Рис. 5. Находки в гробнице: 1, 2 – фрагмент известняка со следами обработки; 3 – следы обработки на известняке, зафиксированные микроскопически; 4 – фрагмент самородной меди, зафиксирован микроскопически на известняке; 5 – фрагмент лепной керамики второго периода азово-днепровской культуры.

Fig. 5. Objects from the tomb: 1, 2 – processed limestone fragment, 3 – traces of processing, found microscopically; 4 – copper fragment, found microscopically; 5 – pottery fragment from the second phase of Azov-Dnieper culture.

распространяются, кроме каменных закладок, каменные ящики в ямах и частичная обкладка стен погребальных ям плитами. Эти захоронения немногочисленны: пп. 21 и 24 Мариупольского могильника, пп. 1а и 2а Чаплинского могильника, захоронения в Яме и в Луганске (рис. 7,1). Д. Тесленко рассматривает вместе с ними также Хапры (к. 8 п. 1) и Ольховатку (к. 1 п. 4) [Teslenko 2007]. Однако в погребении Ольховатки найдены альчики мелкого рогатого скота, что не типично для захоронений раннего энеолита Приазовья, а с погребением в Хапрах связана посуда константиновской позднеэнеолитической культуры.

Все раннеэнеолитические погребения с каменными конструкциями безкурганны и представлены несколькими видами. По полноте обкладки периметра выделяются: могилы с двумя

плитами в торцевых стенках (Чапли п. 1а, рис. 8, 1); могилы, где плиты или камни положены с трех сторон (Чапли п. 2а, Яма, Луганск, рис. 8, 2,4,5); могилы, где камни оконтуривают весь периметр (Мариуполь, пп. 21 и 24, рис. 8, 3). Сооружения при этом могут состоять из 2-10 крупных плит (рис. 8,1-3) или множества небольших камней (рис. 8,4-5).

Перечисленные вариации находят аналогии в погребениях четвертого этапа культуры Хаманджия и в культуре Варна [Bojadziev 2002], что подтверждает предположение И. Манзуры об их появлении в степи под влиянием этих групп балканского населения [Manzura 2000, 246]. В настоящее время до-

Рис. 6. Керамика ямной культуры: 1 – Каменная Могила, ритуальный комплекс; 2 – Высокое, к. 20 п. 8; 3 – Дубиново, к. 1 п. 13; 4 – курган Солдатская слава, п. 9; 5 – Старая Катериновка к. 30 п. 4 (по Ivanova, Petrenko, Vetchinnikova 2005; Chernykh, Daragan 2014).

Fig. 6. Yamnaya culture pottery: 1 – Kamyana Mohyla, ritual complex; 2 – Vysokoe, kurgan 20 burial 8; 3 – Dubinovo, kurgan 1 burial 13; 4 – kurgan Soldatskaya slava, burial 9; 5 – Staraya Katerinovka kurgan 30 burial 4 (after Ivanova, Petrenko, Vetchinnikova 2005; Chernykh, Daragan 2014).

ступны три радиоуглеродные даты для рассматриваемых погребений: Мариуполь п. 21 (Ki-9478, 6320 ± 70 BP и Ki-9479, 6370 ± 75 BP) и Чапли п. 2a (5840 ± 90 BP, Ki-11079) [Kotova 2006]. Костяк из Чаплинского могильника принадлежал ребенку, что позволяет исключить резервуарный эффект или считать его минимальным. Его возраст – около 4790-4580 гг. до н. э. Дата костяка мужчины старше 30 лет из Мариупольского могильника может быть удревненной резервуарным эффектом.

Средний энеолит

Эта эпоха в степном Поднепровье и Приазовье представлена памятниками дереивской культуры и типа нижнего слоя поселения Михайловка (4300-3650 лет до н.э.) [Kotova 2013, 153]. Из каменных погребальных конструкций для Деревской культуры в настоящее время известны лишь кромлехи и закладки. Сооружались также наземные гробницы из дерева и дерна (например, Новоалександровский курган, п. 16) [Kotova 2013, 66, 135].

Проблема идентификации нижнемихайловских погребений имеет длительную историю [Rassamakin 2004] и далека от общепризнанного решения. Исследователи выделяют несколько этапов развития этой погребальной традиции, при этом наиболее молодые захоронения синхронны уже среднему слою Михайловки, то есть продолжают существовать после исчезновения эпонимного нижнемихайловского поселения, культура которого трансформировалась в памятники типа среднего слоя Михайловки, принадлежащие к рогачикской культуре [Kotova 2013, 150-152] или раннему этапу ямной культуры [Lagodovs'ka, Shaposhnikova, Makarevich 1960]. Такой подход к изучению погребений был допустим до полной публикации материалов нижнего слоя Михайловки, когда еще оставались предположения, что часть типов сосудов, известных в погребениях, не вошла в первую публикацию поселения, но могла при-

Рис. 7. Карты локализации каменных погребальных конструкций: 1 - каменные ящики в ямах без курганов первой половины V тыс. до н.э.: 1-Чапли; 2 - Яма; 3 - Луганск; 4 - Мариуполь; 2 - каменные ящики второй половины IV тыс. до н.э.: ● - каменные ящики в ямах под курганами; ■ - каменные ящики на древней поверхности под курганами. 1 - Хапры; 2 - Приморское; 3 - Константиновка; 4 - Скадовск; 5 - Любимовка; 6 - Балки; 7 - Марьевка; 8 - Нагорное; 9 - Богдановский карьер, Завадские Могилы; 10 - Нововоронцовка; 11 - Валовое; 12 - Старогорожено; 13 - Баратовка.

Fig. 7. Distribution maps of stone burial constructions: 1 - stone boxes in pits without kurgans dated to the first half of V millennium BC: 1 - Chapli; 2 - Yama; 3 - Lugansk; 4 - Mariupol; 2 - stone boxes dated to the second half of IV millennium BC: ● - stone boxes in the pits under the kurgans ■ - stone boxes on the surface under the kurgans. 1 - Khapry; 2 - Primorskoe; 3 - Konstantinovka; 4 - Skadovsk; 5 - Lyubimovka; 6 - Balky; 7 - Marievka; 8 - Nagornoe; 9 - Bogdanovskiy quarry, Zavadskie mogily; 10 - Novovorontsovka; 11 - Valovoe; 12 - Starogorozheno; 13 - Baratovka.

существовать в коллекции. Однако, после полной публикации коллекции стало ясно, что

вся ее посуда имеет два определяющих признака: плоскодонность и примесь раковины [Kotova 2013]. Если в захоронении присутствуют сосуды с такими признаками, следует искать параллели по форме и орнаментации в коллекции Михайловки.

В результате, правомерно связывать с нижним слоем Михайловки только четыре погребения, и ещё пять захоронений соотносятся с ним предположительно [Kotova 2013, 95]. Среди них отсутствуют погребения в каменных ящиках. Лишь одно безынвентарное п. 12 в кургане г. Скадовска позволяет предположить его принадлежность к нижнемихайловской группе захоронений на основании стратиграфии памятника. Это захоронение произведено в каменном ящике, стоявшем на древнем горизонте. Оно предшествовало раннему погребению (по терминологии авторов публикации), которое включало фрагмент керамики с примесью раковины [Evdokimov, Rassamakin 1998]. Керамика с этой примесью присутствует в среднем слое Михайловки и отсутствует в ее верхнем слое. Учитывая датировку среднего слоя (3600-3200/3000 лет до н.э.) [Kotova, Spitsyna 2003], п. 12 Скадовска может принадлежать нижнемихайловской группе или дереивской культуре. В тоже время не исключено, что оно является одним из наиболее древних в рогачикской культуре.

Поздний энеолит и ранний бронзовый век (3500-3000 лет до н.э.)

В IV тыс. до н.э. в бассейне Нижнего Дона на основе традиций дереивского населения под влиянием майкопской культуры сформировалась константиновская культура. С учетом датировки майкопской культуры (3800-3100 лет до н.э. [Kohl, Trifonov 2014, 1578] или 3900-3000/2900 лет до н.э. [Korenevskii 2016, 12]), это формирование следует связывать с первой четвертью IV тыс. до н.э. Стратиграфическое положение культурного слоя с константиновскими материалами под слоем репинской культуры на поселении Раздорское 1

Рис. 8. Каменные погребальные конструкции эпохи раннего энеолита: 1 – Чапли, п. 1а; 2 – Чапли, п. 2а; 3 – Мариуполь, п. 21; 4 – Ямы; 5 – Луганск (по Rassamakin 2004; Kotova 2006).

Fig. 8. Early Eneolithic stone burial constructions: 1 – Chapli, burial 1a; 2 – Chapli, burial 2a; 3 – Mariupol, burial 21; 4 – Yama; 5 – Lugansk (after Rassamakin 2004; Kotova 2006)

[Kiiashko 1994] указывает, что константиновское население было ассимилировано репинским. В целом, репинские памятники Подонья и Подонцовья можно датировать по радиоуглеродным датам и импортам репинской посуды в среднем слое Михайловки (3700/3650-3200/3000 лет до н.э.) [Kotova, Spitsyna 2003]. Имеющиеся материалы допускают сосуществование репинского и отдельных групп константиновского населения в бассейне Се-

Рис. 9. Погребения эпохи позднего энеолита – раннего бронзового века: 1-4 – Хапры, к. 1 п. 8; 5-7 – Приморское, группа II, к. 4, п. 2 (по Rassamakin 2004; Faifert 2014).

Fig. 9. Late Eneolithic – Early Bronze Age burials: 1-4 – Khapry, kurgan 1 burial; 5-7 – Primorskoe, group II, kurgan 4 burial 2 (after Rassamakin 2004; Faifert 2014).

верского Донца около 3600-3450 лет до н.э. [Kotova 2013, 151]. В связи с этим, финалом существования константиновской культуры на Нижнем Дону можно считать конец третьей четверти IV тыс. до н.э. и определять время бытования культуры в пределах первой-третьей четверти IV тыс. до н.э.

Лишь одно захоронение можно с определенной долей уверенности связать с этой культурой – п. 1 к. 8 Хапры (рис. 9,1), где скорченный на спине костяк лежал под курганом в каменном ящике, сооруженном в яме, и был окружен кромлехом [Faifert 2014]. Найденная рядом с кромлехом посуда типична для Константиновки: высокое, слегка желобчатое горло, косо срезанный внутрь и слегка отогнутый

наружу венчик (рис. 9,3-4). Майкопский сосуд с пролощенным орнаментом, обнаруженный около кромлеха, позволяет уточнить датировку захоронения (рис. 9,2). В. Трифонов указывает, что пролощенный орнамент появляется в майкопской культуре во второй половине IV тыс. до н.э. [Trifonov 2014, 281-282]. Таким образом, с учетом общей датировки константиновской культуры, майкопский сосуд из погребения Хапры ограничивает его возраст третьей четвертью IV тыс. до н.э.

По мнению В. Трифонова, с расселением майкопских колонистов в северном и западном направлениях во второй половине IV тыс. до н.э. связано формирование Животиловско-Волчанской группы захоронений [Trifonov 2014]. К этому же времени можно отнести и погребение у с. Константиновка на окраине Мелитополя, где каменный ящик был сооружен на уровне древнего горизонта под курганом. В нем найдены ка-

менный топор, кремневые изделия (включая ассиметричный наконечник), а также сосуд с примесью песка, по форме напоминающий майкопскую посуду [Rassamakin 2004].

Вторая половина IV тыс. до н.э. в степном бассейне Днепра и западном Приазовье связана с памятниками рогачикской культуры [Spitsyna 2017]. Они датируются 3600/3550-3200/3000 лет до н.э. [Kotova, Spitsyna 2003] и синхронны памятникам финала Триполья СІ (нижний горизонт среднего слоя Михайловки по импорту керамики Кошиловецкой группы) и Триполью СІІ (верхний горизонт этого слоя). Сосуды типа среднего слоя Михайловки и поселения Нижний Рогачик сопровождают погребения с вытянутыми, скорченными на боку и на спине костяками [Kotova, Spitsyna 1999]. Каменные конструкции, как и ранее, массово представлены закладками и кромлехами, однако, известны и единичные каменные ящики.

К рогачикской культуре можно отнести п. 7 в к. 14 у с. Любимовка (Херсонская об-

Рис. 10. Погребения второй половины IV тыс. до н.э.: 1-3 – Баратовка, к. 1 п. 17; 4, 5 – Любимовка, к.14 п. 7; 6 – Старогорожено к.1 п. 28б; 7 – Старогорожено к.1 п. 24; 8, 9 – Старогорожено к.1 п. 8; 10 – Старогорожено к.1 п. 9; 11 – Старогорожено к.1 п. 11; 12 – Завадские Могилы к.7 п.1. (по Rassamakin 2004).

Fig. 10. The burials dated to the second half of IV millennium BC: 1-3 – Baratovka, kurgan 1 burial 17; 4, 5 – Lyubimovka, kurgan 14 burial 7; 6 – Starogorozheno, kurgan 1 burial 28b; 7 – Starogorozheno, kurgan 1 burial 24; 8, 9 – Starogorozheno, kurgan 1 burial 8; 10 – Starogorozheno, kurgan 1 burial 9; 11 – Starogorozheno, kurgan 1 burial 11; 12 – Zavadskie mogily, kurgan 7 burial 1 (after Rassamakin 2004).

ласть), где каменный ящик сооружен на древнем горизонте, а на его перекрытии найдены фрагменты двух сосудов (рис. 10,4-5). Один из них содержал примесь раковины, второй – песка [Rassamakin 2004]. Такое сочетание двух традиций в использовании керамических примесей типично именно для среднего слоя Ми-

хайловки [Kotova, Spitsyna 1999, 24].

Довольно широкую датировку можно предполагать и для п. 2 к. 4 у с. Приморское (Донецкая область) [Rassamakin 2004]. Погребенный лежал скорченно на левом боку. Сопровождающий сосуд (рис. 9,6) находит аналогии в поздней трипольской керамике, что определяет возраст захоронения 3500-3000 лет до н.э.

Возможно, разновременные погребения рогачикской культуры были исследованы в к. 1 у с. Старогорожено [Rassamakin 2004]. Древнейшими в нем являются пп. 28а и 28б в каменных ящиках на уровне древнего горизонта (рис. 10,6). Костяк в п. 28б лежал скорченно на спине с разворотом на правый бок. Нет достоверной информации о присутствии над ними курганной насыпи, однако зафиксирован кромлех. Погребениям 28а и 28б хронологически близко п. 24 (рис. 10,7). Вопрос о возрасте этих захоронений остается открытым до их радиоуглеродного датирования. Однако их ящики были сооружены на древней поверхности, что не типично для раннего энеолита, где все известные до сих пор каменные сооружения располагались в ямах. В погребениях среднего энеолита каменные ящики пока не известны. Все эти факты свидетельствуют в пользу принадлежности пп. 28а, 28б и 24 рогачикской культуре.

Следующее за этими захоронениями п. 30 устроено в обычной яме, где скелет лежал вытянуто на спине, что также не противоречит данным о рогачикском погребальном обряде [Kotova, Spistyna 1999]. За ним следуют пп. 6, 8, 9, 11 в каменных ящиках (рис. 10,8-11), которые тоже следует связывать со второй половиной IV тыс. до н.э. Позднее были впущены ямные захоронения.

Возраст п. 17 к. 1 Баратовки, произведенного в каменном ящике на уровне древнего горизонта (рис. 10,1), определяется статуэтками серезлиевского типа в инвентаре и его стратиграфическим положением после п. 5 с фрагментом усатовского сосуда [Rassamakin 2004, 176].

Рис. 11. Локализация каменных погребальных конструкций в первой половине III тыс. до н.э.: 1 – погребения в каменных ящиках под курганами: 1 – Баратовка; 2 – Великоалександровка; 3 – Малая Александровка; 4 – Алаклия; 5 – Татарбунары; 6 – Катаржино; 7 – Санжейка; 8 – Старые Беляры; 9 – Весняное; 10 – Старогорожено; 11 – Староселье; 12 – Моисеевка; 13 – Кривой Рог, Довга Могила, Новокриворожский горно-обогатительный комбинат; 14 – Долгинцево; 15 – Войково; 16 – Зелёный Гай; 17 – Андрусовка; 18 – Шевченково; 19 – Томарино; 20 – Солдатская Слава; 21 – Красное; 22 – Александрия; 23 – Чертомлык; 24 – Балки; 2 – ареал распространения культуры шаровидных амфор (по Szmyt 2010) и наземные каменные гробницы Северного Причерноморья. 1 – Баратовка; 2 – Каменная Могила; 3 – Новопилиповка.

Fig. 11. Stone burial constructions dated to the first half of III millennium BC.: 1 – burials with the stone constructions under the kurgans: 1 – Baratovka; 2 – Velikoaleksandrovka; 3 – Malaya Aleksandrovka; 4 – Alakliya; 5 – Tatarbunary; 6 – Katarzyno; 7 – Sanzheika; 8 – Starye Belyary; 9 – Vesnyanoe; 10 – Starogorozheno; 11 – Staroselye; 12 – Moiseevka; 13 – Krivoy Rog, Dovha Mohyla, Novokrivorozhskiy gorno-obogatitelny kombinat; 14 – Dolgintsevo; 15 – Voikovo; 16 – Zeleniy Gai; 17 – Andrusovka; 18 – Shevchenkovo; 19 – Tomarino; 20 – Soldatskaya Slava; 21 – Krasnoe; 22 – Aleksandriya; 23 – Chertomlyk; 24 – Balki; 2 – spreading of Globular Amphora culture across Europe (after Szmyt 2010) and North Azov Sea region ground stone burials. 1 – Baratovka; 2 – Kamnyana Mohyla; 3 – Novopilipovka.

Усатовские памятники датированы 3500-3000 лет до н.э. [Petrenko 2013]. Анализ статуэток серезливского типа показал, что они связаны со степными захоронениями, синхронными усатовской культуре [Burdo 2018], и сопровождают вытянутые и скорченные на спине погребения в регионе, где в это время были распространены памятники рогачикской культуры. Учитывая стратиграфию кургана, это погребение можно связывать с последней четвертью IV тыс. до н.э.

К рассматриваемому хронологическому периоду относится и небольшая группа вытянутых на спине погребений под курганными насыпями: Богдановский карьер к. 2 пп. 17 и 3; Валовое к. 1 п. 7; Завадские Могилы к. 7 п. 1; Марьевка к. 14 п. 7; Нагорное к. 1 п. 1; Нововоронцовка к. 1 п. 8. Все они выявлены в каменных ящиках, сооруженных на древней поверхности или на вершине энеолитического кургана (Нагорное) [Rassamakin 2004]. Как и вытянутые погребения в ямах, эти захоронения связывают с постмариупольской или квитянской культурой [Rassamakin 2000]. Однако анализ инвентаря вытянутых подкурганных захоронений показал, что их керамика находит аналогии в поселениях типа Деревивки и нижнего слоя Михайловки [Kotova 2013], либо в среднем слое Михайловки и в Нижнем Рогачике [Kotova, Spitsyna 1999], что соответственно связывает их с дереивской или рогачикской культурой. К сожалению, керамика в «ящичных» погребениях отсутствует, и при определении их возраста мы можем руководствоваться только стратиграфией курганов и другими косвенными признаками.

Так, п. 1 к. 7 в группе Завадские Могилы – основное в кургане (рис. 10,12), но вокруг него по кру-

гу расположены еще четыре захоронения вытянуто на спине в обычных ямах. Помимо этого, в его перекрытии использована каменная стела. Такое расположение захоронений и стела в качестве перекрытия типичны для степных памятников ранней бронзы, что заставляет датировать его предьямным временем (конец IV тыс. до н.э.). Вероятно, близкий возраст имеют и пп. 17 и 3 Богдановского карьера, одно из которых сопровождается бронзовым (?) ножом, не известным в материальной культуре дереивского или нижнемихайловского населения.

Погребение из Нововоронцовки можно датировать началом второй половины IV тыс. до н.э., так как следующее за ним впускное захоронение тоже предьямное [Rassamakin 2004].

Погребение у с. Валовое по каменному молотку синхронизируется с памятниками Триполья СII [Rassamakin 2004, 146]. В пользу этой датировки говорит и синхронизация его с п. 5 этого же кургана, тоже лежавшим вытянуто на спине, но в обычной яме. Последнее захоронение сопровождалось деревянным сосудом, не известным в степных захоронениях среднего и раннего энеолита, но встречающимся в ямных погребениях. Это обстоятельство также позволяет считать п. 7 предьямным.

О датировке погребения у с. Марьевка [Rassamakin 2004] эпохой позднего энеолита позволяет судить следующее за ним ямное погребение, а также окраска плит каменного ящика охрой и паз, сделанный в одной из плит. Такие признаки характеризуют ямные погребения первой половины III тыс. до н.э. Возможно, это – зарождение традиции росписи и усложненной подтески стен ящика.

Не исключен поздэнеолитический возраст и погребения у с. Нагорное. Выявленный там ящик сооружен на вершине предшествующего энеолитического кургана. Такое расположения каменных ящиков типично для ямной культуры. С ним связан фрагмент керамики. Судя по тому, что в нем не указана примесь раковины, которая всегда бросается в глаза, этот фрагмент имел примесь песка, что типично для посуды рогачикской культуры.

Интересно территориальное распределение каменных конструкций второй половины IV тыс. до н.э. (рис. 7,2). После тысячелетнего перерыва в сооружении каменных ящиков они по-

являются вновь, но уже под курганами. Ящики в ямах обнаружены только в низовьях Кальмиуса (Приморское) и Дона (Хапры), то есть на востоке рассматриваемого региона. Здесь же локализуется и один из двух костяков, лежавших скорченно на спине (Хапры). В западном Приазовье и степном Поднепровье, на территории рогачикской культуры, фиксируются каменные ящики, сооруженные на дневной поверхности, при этом часть костяков в них лежала вытянуто на спине, другая часть – скорченно на боку. Лишь одно захоронение (Старогорожено к. 1 п. 28б) выполнено на спине, но с наклоном на правый бок.

Рассматривая вторую волну распространения каменных ящиков, особенно возведенных на древней поверхности, следует упомянуть гипотезу о связи мегалитических сооружений Северного Кавказа с влиянием культуры воронковидных кубков, разрабатываемую А. Резепкиным в течение последних десятилетий [Rezepkin 2012, 94-106]. Именно для этой культуры типичны наземные каменные конструкции с костяками, вытянутыми на спине и скорченными на боку. Ее памятники в Украине занимают бассейны Верхнего Днестра и Западного Буга. Это население тесно контактировало с носителями трипольской культуры этапа С II во второй половине IV тыс. до н.э. [Videiko 2000]. В свою очередь, последние поддерживали тесные контакты с носителями рогачикской культуры, что нашло свое отражение в распространении в степных погребениях каменных топоров и импортной посуды. Зона, в которой прослеживается влияние культуры воронковидных кубков на трипольские традиции [Videiko 2000, fig. 34], располагается не далеко от междуречья Ингула и Днепра, где концентрируются наземные каменные ящики. Будущие исследования ДНК степного населения и сравнение их с ДНК культур Триполья и воронковидных кубков помогут уточнить эту проблему. Но уже сейчас можно отметить, что, если влияние культуры воронковидных кубков и имело место в формировании традиций мегалитических сооружений Северного Кавказа, то шло оно через Нижнее Поднепровье и Крым, а не через северное Приазовье и Нижний Дон (рис. 7,2). К сожалению, скудные публикации вместе с отсутствием радиоуглеродных датировок делают проблематичным полноценный анализ крымских материалов.

Рис. 12. Каменные погребальные конструкции, типичные для ямной культуры: 1 – Алаклия, к. 33 п. 1; 2 – Томарино, к. 14 п. 5; 3 – Баратовка, к. 1 п. 8 (по Subbotin 1995; Rassamakin, Evdokimov 2010).

Fig. 12. Typical for Yamnaya culture stone funerary constructions: 1 – Alakliya, kurgan 33, burial 1; 2 – Tomarino, kurgan 14 burial 5; 3 – Baratovka, kurgan 1 burial 8 (after Subbotin 1995; Rassamakin, Evdokimov 2010).

Ранний бронзовый век (3000-2600 лет до н.э.)

Судя по радиоуглеродной дате, именно к этому периоду относится гробница у Каменной Могилы. Погребения с каменными конструкциями в это время становятся особенно многочисленными (рис. 11,1). Ранее большинство из них рассматривалось в контексте кеми-обинской культуры, особенно захоронения в расписных каменных ящиках. В настоящее время исследователи связывают их с ямной культурой. История изучения таких памятников подробно рассмотрена Г. Тощевым [Toshchev 2007]. Эти погребения не включают материалов, которые находят аналогии в поселениях типа хутор Репин и Нижний Рогачик. Зато многочисленны параллели в памятниках, синхронных верхнему слою Михайловки (памятниках ямной культуры, согласно нашей терминологии). Соответственно все эти погребения можно с уверенностью датировать позже 3000 лет до н.э.

Захоронения этого времени можно разделить на несколько групп:

1. Подкурганные погребения в ящиках, поставленных в могильную яму по размеру ящика (рис. 12,1): Северный горно-обогати-

тельный комбинат Кривого Рога к. 1 п. 14; Новокриворожский горно-обогатительный комбинат к. 2 п. 2; Весняное пп. 3, 5; Алкалия к. 33 п. 1; Санжейка к. 1 п. 1 и др. [Subbotin 1995; Teslenko, Grebennikov 2002; Mel'nik, Steblina 2013].

2. Подкурганные погребения в ящиках, меньше по размеру, чем погребальная яма или котлован, сделанный в более древней насыпи (рис. 12,2): Малая Александровка к. 1 п. 6; Томарино к. 14 п. 5; Шевченко к. 29 п. 3; Староселье пп. 3, 4; Старые Беляры к. 1 п. 14; Катаржино к. 1 п. 1; Татарбунары п. 2 и др. [Shilov 1977; Ivanova, Petrenko, Vetchinnikova 2005; Rassamakin, Evdokimov 2010; Chernykh, Daragan 2014]. Некоторые из каменных ящиков имеют стены, украшенные орнаментом, нанесенным с помощью охры (Катаржино, Томарино и др.).

Кости человека из двух погребений этой группы датированы. Возраст погребения в Старых Белярах составляет 4030 ± 80 ВР (Ki-11209), а в Шевченко – 4680 ± 90 (Ki-13869) и 4542 ± 49 ВР (Vln-5777). Даты, полученные для последнего погребения, Ю. Рассамакин считает удревненными в результате резервуарного эффекта, поскольку они противостоят стратиграфии кургана, где п. 3 впушено

в насыпь 5 вместе с п. 19 и должно иметь близкий возраст. При этом п. 19 датируется тоже неоднозначно: 3965 ± 70 BP (Ki-14719) и 3530 ± 80 BP (Ki-13867) [Rassamakin 2014]. Судя по расположению каменного ящика в большом котловане, сделанном в более древней насыпи, оно действительно должно датироваться первой половиной III тыс. до н.э. и принадлежать ямной культуре. Именно для ямных погребений характерно такое расположение каменных ящиков, не известное среди памятников второй половины IV тыс. до н.э.

3. Подкурганые погребения в ящиках, сооруженных на древнем горизонте или более древней курганной насыпи (рис. 12,3): Андрусовка к. 2 п. 17; Балки, Высокая Могила п. 4 и Балки к. 4 п. 1; Баратовка к. 1 п. 8; Великоалександровский курган, п. 7; Весняное к. 1 п. 2; Войково п. 1; Довга Могила группы Чертомлыка п. 6; Красное к. 1 п. 4; Моисеевка к. 1 п. 4; Солдатская Слава, п. 9; Старогорожено к. 1 п. 1 и др. [Androsov, Mel'nik 1991; Rassamakin 1996; Mozolevs'kii, Pustovalov 1999]. Часть каменных ящиков имеет стены, украшенные орнаментом, нанесенным с помощью охры (Андрусовка, Моисеевка, Старогорожено) или прочерченным линейно-геометрическим рисунком (Высокая Могила).

4. Каменные гробницы, имеющие вход: Новопилиповка к. 11 п. 14 группы Аккермень 1; Баратовка к. 1 п. 6; п. 2 у Каменной Могилы. Все эти сооружения имеют различную конструкцию, общим в которой является наличие входа (рис. 13).

Погребение Новопилиповки авторы раскопок относили к ямной культуре [Viaz'mitina et al. 1960, 116]. Ю. Рассмакин предположил его принадлежность к эпохе энеолита [Rassamakin 2004, 160]. Памятник располагался на противоположном от Каменной Могилы берегу р. Молочной. Гробница сооружена на древнем горизонте, но, в отличие от каменногогильской, была перекрыта насыпью кургана и окружена кромлехом. Она имела пря-

Рис. 13. Каменные гробницы: 1 – Новопилиповка, к. 11 п. 14; 2 – Каменная Могила, п. 2; 3 – Баратовка, к. 1 п. 6; 4 – Sahrn 1 (по Rassamakin 2004; Szmyt 2010).

Fig. 13. Stone tombs with an entrance: 1 – Novopilipovka, kurgan 11 burial 14; 2 – Kamyana Mohyla, burial 2; 3 – Baratovka, kurgan 1 burial 6; 4 – Sahrn 1 (after Rassamakin 2004; Szmyt 2010).

моугольную форму и была ориентирована по линии юго-запад – северо-восток (рис. 13,1). Если учитывать сезонные отклонения солнца, то можно предположить, что гробница была ориентирована длинными стенами по линии запад – восток и построена в августе или мае. Внешние плиты покрыты красной охрой. Возможно, с этой гробницей связаны остатки святилища. Таким образом, новопилиповский комплекс отличается более сложным погребальным обрядом и конструкцией, чем каменногогильская гробница. В обоих случаях

в гробнице присутствовали кости домашних животных: в Новопилиповке определены зубы и фрагменты нижней челюсти барана, в погребении у Каменной Могилы – кости быка и лошади. Интересной особенностью обеих каменных гробниц является своеобразный вход, устроенный в их юго-западной части.

Гробница в Баратовке возведена на древнем горизонте [Rassamakin 1996]. Её западная торцевая стенка была ниже верхнего края остальных стен на 30-40 см. Здесь располагалось входное отверстие, перекрытое более высокой плитой, стоявшей под наклоном (рис. 13,3). В гробнице найдено шесть черепов и два целых костяка, которые лежали скорченно на боку головой на юг и были окрашены охрой. Инвентарь представлен куском охры в виде усеченной пирамидки.

Ю. Рассамкин рассматривает захоронение в Баратовке как позднеэнеолитическое [Rassamakin 2004]. С ним не согласна М. Шмит, которая связывает гробницы в Баратовке и Новопилиповке с влиянием культуры шаровидных амфор [Szmyt 2010]. В настоящее время прослеживаются тесные связи степного ямного населения и носителей культуры шаровидных амфор, которые нашли свое отражение в импортной посуде, орудиях труда, конструкциях каменных ящиков [Subbotin 1995; Szmyt 2010; Ivanova, Kos'ko, Vlodarchak 2014].

Гробница у Каменной Могилы позволяет уточнить ряд моментов во взаимоотношениях этих групп населения, пополняя число памятников, имеющих значительное сходство с погребальными сооружениями культуры шаровидных амфор. Так, своеобразно оформленный вход с развернутой плитой в гробнице Каменной Могилы находит аналогию в погребении Sahrjn 1 в Польше (рис. 13,4) [Szmyt 2010]. Все три гробницы из степной Украины имеют ориентацию длинных стен по линии восток – запад с учетом сезонных отклонений солнца. Гробница из Польши ориентирована длинными сторонами по линии север-юг. Однако в ней вход располагался в юго-западной части, как у гробниц в Новопилиповке и Каменной Могиле. Вход в баратовской гробнице был с западной стороны.

Благодаря радиоуглеродным датам, наши раскопки близ Каменной Могилы показыва-

ют четкую последовательность комплексов: погребение в гробнице произведено раньше (около 2830-2670 лет до н.э.), чем ритуальный комплекс с типичным ямным сосудом (2570-2469 лет до н.э.). Стратиграфическое положение двух других гробниц степной Украины также указывает на их сооружение в первой половине III тыс. до н.э. Так, в к. 11 у с. Новопилиповка гробница п. 14 предшествовала ямным захоронениям. В кургане у с. Баратовка гробница сооружена позднее, чем п. 17, датирующееся концом IV тыс. до н.э., но она предшествовала ямным захоронениям, включая п. 8 в каменном ящике [Rassamakin 2004, 176]. Таким образом, все три каменные гробницы были сооружены в начале существования памятников ямной культуры.

Выводы

Каменные погребальные конструкции (ящики и закладки) появились в степном Причерноморье в раннем энеолите (первая половина V тыс. до н.э.) в результате тесных контактов с балканским населением, обусловленных необходимостью получения первых металлических изделий. Вслед за носителями культуры Хаманджия и Варна, население среднестоговской культуры в междуречье Днестра и Северского Донца стало использовать каменные плиты для обкладки стен могильных ям. В период среднего энеолита (4300-3650 лет до н.э.) у населения дереивской культуры и нижнемихайловской группы каменные ящики пока не известны, но найдены каменные закладки и кромлехи. Перерыв в сооружении каменных ящиков подтверждается их концентрацией после 3500 лет до н.э. в новом регионе (междуречье Днестра и Ингульца) и в новом варианте – не в яме, как в период раннего энеолита, а на древнем горизонте с последующим сооружением курганной насыпи над ними. Эта традиция появляется у населения рогачикской культуры. Имеет право на существование предположение о возникновении каменных конструкций под влиянием населения культуры воронковидных кубков, обитавшего в бассейне Западного Буга и верхнего Поднестровья. Они поддерживали тесные контакты с представителями трипольской культуры, которые, в свою очередь, были тесно связаны со

степным рогачикским населением. Не исключены и прямые контакты носителей культуры воронковидных кубков со степняками, которые обусловили появление наземных каменных ящиков в правобережном Поднепровье. Возможно, это влияние, идущее через Крым, могло способствовать появлению близких сооружений на Северном Кавказе.

В северном Приазовье во второй половине IV тыс. до н.э. известны лишь два погребения в каменных ящиках, которые были сооружены в яме и перекрыты курганом (Хапры, Приморское). Есть два объяснения их появления:

1. В Нижнем Подонье и бассейне Северского Донца сохранялась непрерывная традиция сооружения таких погребальных сооружений на протяжении V – первой половины IV тыс. до н.э., но такие памятники пока не раскопаны.

2. Каменные ящики в погребальных ямах под курганами появились в северном Приазовье в среде константиновского населения во второй четверти IV тыс. до н.э. под влиянием носителей майкопской культуры. В пользу этой гипотезы свидетельствует существование памятников Животиловско-Волчанского типа, которые демонстрируют проникновение майкопских вещей в Приазовье и Поднепровье именно в указанный отрезок времени.

В начале III тыс. до н.э. традиция использования каменных погребальных ящиков в северном Приазовье затухает вместе с исчезновением майкопско-новосвободненских памятников. Но в степном Поднепровье и северо-западном Причерноморье происходит ее дальнейшее развитие, которое усложняется влиянием культуры шаровидных амфор с их своеобразными гробницами. Так, в указанном ареале ямной культуры распространяются каменные ящики в ямах, сделанных по размеру ящика, не используемые в этом регионе с раннего энеолита. Специфически ямной

чертой следует считать размещение каменных ящиков в большой яме, сделанной с уровня древней поверхности или с предшествующей насыпи. Как местную традицию следует расценивать роспись ящиков, учитывая, что первая окраска охрой стен каменных сооружений появилась в степном Поднепровье уже в конце IV тыс. до н.э. (Марьевка, к. 14 п. 7). В ямной культуре широко используют подгонку плит ящиков с помощью пазов в них, не типичную для предшествовавшего времени.

По мнению М. Шмит, переселение носителей культуры шаровидных амфор в бассейн Западного Буга и формирование восточной группы этой культуры происходит около 3000-2950 лет до н.э., а стабильные контакты с ямниками фиксируются после 2700 лет до н.э. [Szmyt 2010, 203-205]. Наши материалы показывают, что каменные гробницы, наиболее близкие аутентичным погребальным конструкциям культуры шаровидных амфор, появляются в западном Приазовье и степном правобережном Поднепровье около 2850-2750 лет до н.э. (Новопилиповка, Каменная Могила и Баратовка). Возможно, они фиксируют первое проникновение населения культуры шаровидных амфор в степь, и в них были похоронены представители этой культуры или их прямые потомки. Дальнейшее изучение данных древних ДНК позволит уточнить этот вопрос.

Грантовая информация

Мы хотим выразить благодарность Швейцарскому национальному научному фонду за финансирование исследований близ Каменной Могилы в рамках программы SCOPES (грант IZ7320-128248). Исследование также было выполнено при поддержке H2020-MSCA-COFUND, G.A. nr. 754511 – “PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural Heritage (T4C) – second call.

Библиография

- Androsoy, Mel'nik 1991:** A. Androsoy, A. Mel'nik, Kurgany раннего бронзового века с зооморфными конструкциями. In: (red. I. Kovaleva) Problemy arkheologii Podneprov'ia (Dnepropetrovsk 1991), 35-50 // А. Андросов, А. Мельник, Курганы раннего бронзового века с зооморфными конструкциями. В: (ред. И. Ковалева) Проблемы археологии Поднепровья (Днепропетровск 1991), 35-50.
- Bojadziev 2002:** J. Bojadziev, Die Grabanlagen der prähistorischen Gräberfelder von Durankulak. In: (red. H. To-

dorova) Durankulak I (Sofia 2002), 71-80.

Bronk Ramsey 2017: C. Bronk Ramsey, Methods for summarizing radiocarbon datasets. *Radiocarbon* 59(2), 2017, 1809-1833.

Burdo 2018: N. Burdo, Antropomorfnaia plastika kurgannykh pogrebenii rannego bronzovogo veka v Bugo-Dneprovskom mezhdurech'e i Podneprov'e. *Tyragetia* XII, 1, 2018, 97-114 // Н. Бурдо, Антропоморфная пластика курганных погребений раннего бронзового века в Буго-Днепровском междуречье и Поднепровье. *Tyragetia* XII, 1, 2018, 97-114.

Chernykh, Daragan 2014: V. Chernykh, M. Daragan, Kurgany epokhi eneolita-bronzy mezhdurech'ia Bazavluka, Solenoi i Chertomlyka (Kiev-Berlin 2014) // Л. Черных, М. Дараган, Курганы эпохи энеолита-бронзы междуречья Базавлука, Соленой и Чертомлыка (Киев-Берлин 2014).

Evdokimov, Rassamakin 1998: G. Evdokimov, Iu. Rassamakin, Dva pozdneeneoliticheskikh mogil'nika na iuge Khersonshchiny. In: (red. O. Shaposhnikova) *Novye pam'iatniki iamnoi kul'tury stepnoi zony Ukrainy* (Kiev 1998), 79-92 // Г. Евдокимов, Ю. Рассамакин, Два позднеэнеолитических могильника на юге Херсонщины. В: (ред. О. Шапошникова) *Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины* (Киев 1998), 79-92.

Faifert 2014: A. Faifert, Kurgannye pogrebeniia rannego bronzovogo veka Nizhnego Podon'ia (Rostov-na-Donu 2014) // А. Файферт, Курганные погребения раннего бронзового века Нижнего Подонья (Ростов-на Дону 2014).

Ivanova, Petrenko, Vetchinnikova 2005: S. Ivanova, V. Petrenko, N. Vetchinnikova, Kurgany drevnikh skotovodov mezhdurech'ia Iuzhnogo Buga i Dnestra (Odessa 2005) // С. Иванова, В. Петренко, Н. Ветчинникова, Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра (Одесса 2005).

Ivanova, Kos'ko, Vlodarchak 2014: S. Ivanova, O. Kos'ko, P. Vlodarchak, Komponent traditsii kul'tur shnurovoi keramiki. Amfory u pokhovanniakh jamnoi kul'turi pivnichno-zakhidnogo Prichornomor'ia. In: (red. O. Kos'ko, M. Potupchik, S. Razumov) *Kompleksi kurgannikh mogil'nikov naseleattia III ta pershoi polovini II tisiacholit' do R.Kh. z teritorii Naddnistrianshchiny nepodalik mista Iampil'* (Poznan 2014), 351-386 // С. Иванова, О. Косько, П. Влодарчак, Компонент традиції культур шнурової кераміки. Амфори у похованнях ямної культури північно-західного Причорномор'я. В: (ред. О. Косько, М. Потупчик, С. Разумов) *Комплекси курганных могильников населения III та першої половини II тисячоліть до Р.Х. з території Наддністянщини неподалік міста Ямпіль* (Poznan 2014), 351-386.

Kiiashko 1994: V. Kiiashko, Mezhdru kamnem i bronzoj (Rostov-na-Donu 1994) // В. Кияшко, Между камнем и бронзой (Ростов-на-Дону 1994).

Kohl, Trifonov 2014: P. Kohl, V. Trifonov, The prehistory of the Caucasus: internal development and external interactions. In: (ed. C. Renfrew, P. Bahn) *The Cambridge World Prehistory* III (7), 2014, 1571-1595.

Korenevskii 2016: S. Korenevskii, Problemnye situatsii „post-ubeidskogo perioda” v Predkavkaz'e. *Stratum plus* 2, 2016, 1-26 // С. Корневский, Проблемные ситуации «пост-убейдского периода» в Предкавказье. *Stratum plus* 2, 2016, 1-26.

Kotova 2006: N. Kotova, Rannii eneolit stepnogo Podneprov'ia i Priazov'ia (Lugansk 2006) // Н. Котова, Ранний энеолит степного Поднепровья и Приазовья (Луганск 2006).

Kotova 2013: N. Kotova, Dereivskaia kul'tura i pamiatniki nizhnemikhailovskogo tipa (Khar'kov 2013) // Н. Котова, Деревивская культура и памятники нижнемихайловского типа (Харьков 2013).

Kotova 2016: N. Kotova, The contacts of the Eastern European steppe people with the Balkan population during the transition period from Neolithic to Eneolithic. In: (ed. V. Nikolov, W. Schier) *Prähistorische Archäologie in Südosteuropa* 30 (Rahden/Westf. 2016), 311-320.

Kotova 2018: N. Kotova, Revisiting the Neolithic chronology of the Dnieper steppe region with consideration of a reservoir effect for human skeletal material. *Sprawozdania Archeologiczne* 70, 2018, 47-66.

Kotova, Spitsyna 1999: N. Kotova, L. Spitsyna, Keramika pozdneeneoliticheskikh pogrebenii stepnoi Ukrainy i ee analogii v materialakh poselenii. *SPPK* 7, 1999, 22-31 // Н. Котова, Л. Спицына, Керамика позднеэнеолитических погребений степной Украины и ее аналогии в материалах поселений. *СППК* 7, 1999, 22-31.

Kotova, Spitsyna 2003: N. Kotova, L. Spitsyna, Radiocarbon chronology of the “Middle” layer of the Mikhailovka settlement. *BPS* 12, 2003, 121-131.

Lagodov'ska, Shaposhnikova, Makarevich 1960: O. Lagodov'ska, O. Shaposhnikova, M. Makarevich, Mikhalivs'ke poselennia (Kiiv 1960) // О. Лагодовська, О. Шапошникова, М. Макаревич, Михалівське поселення (Київ 1960).

Manzura 2000: I. Manzura, Vladiushchie skipetrami. *Stratum plus* 2, 2000, 237-295 // И. Манзура, Владеющие скипетрами. *Stratum plus* 2, 2000, 237-295.

Makhortikh et al. 2020: S. Makhortikh, N. Kotova, V. Dzhos, S. Radchenko, Novi pokhoval'no-ritual'ni kompleksi

dobi rannõï bronzy poblizu Kam'iannoï Mogili. ADIU 4, 2020 (in print) // С. Махортых, Н. Котова, В. Джос, С. Радченко, Нові поховально-ритуальні комплекси доби ранньої бронзи поблизу Кам'яної Могили. АДИУ 4, 2020 (in print).

Mel'nik, Steblina 2013: O. Mel'nik, I. Steblina, Iamna kul'tura seredn'oi techii Ingul'tsa (Krivii Rig 2013) // О. Мельник, І. Стеблина, Ямна культура середньої течії Інгульця (Кривий Ріг 2013).

Mozolevskii, Pustovalov 1999: B. Mozolevskii, S. Pustovalov, Kurgan „Dovga Mogila” z grupi Chortomlika. Kul'turologichni studii 2, 1999, 116-140 // Б. Мозолевський, С. Пустовалов, Курган «Довга Могила» з групи Чортомлика. Культурологічні студії 2, 1999, 116-140.

Petrenko 2013: V. Petrenko, Usatovskaia kul'tura. In: (red. I. Bruiako, T. Samoilova) Drevnie kul'tury severo-zapadnogo Prichernomor'ia (Odessa 2013), 163-210 // В. Петренко, Усатовская культура. В: (ред. И. Бруяко, Т. Самойлова) Древние культуры северо-западного Причерноморья (Одесса 2013), 163-210.

Radchenko, Tuboltsev 2019: Causewayed enclosures in Ukraine? A new look at an Early Bronze Age site on the Ukrainian Steppe. Antiquity, 93(369), 2019, 18.

Rassamakin 2000: Iu. Rassamakin, Kvitiaskaia kul'tura: istoriia i sovremennoe sostoianie problemy. Stratum plus 2, 2000, 117-177 // Ю. Рассамакін, Квитянская культура: история и современное состояние проблемы. Stratum plus 2, 2000, 117-177.

Rassamakin 2004: Y. Rassamakin, Die nordpontische Steppe in der Kupferzeit (Mainz 2004).

Rassamakin 2014: Iu. Rassamakin, Absolutnaia khronologiiia pogrebenii iz kurgana 29 u s. Shevchenkovo. In: (red. V. Chernykh, M. Daragan) Kurgany epokhi eneolita-bronzy mezhdurech'ia Bazavluka, Solenoi i Chortomlika (Kiev-Berlin 2014), 495-504 // Ю. Рассамакін, Абсолютная хронология погребений из кургана 29 у с. Шевченко. В: (ред. Л. Черных, М. Дараган) Курганы эпохи энеолита-бронзы междуречья Базавлука, Соленой и Чортомлика (Киев-Берлин 2014), 495-504.

Rassamakin, Evdokimov 2010: Iu. Rassamakin, G. Evdokimov, Kurgan u s. Tomarino s pogrebeniem v raspisnom kamennom iashchike. MDASU 10, 2010, 100-122 // Ю. Рассамакін, Г. Евдокимов, Курган у с. Томарино с погребением в расписном каменном ящике. МДАСУ 10, 2010, 100-122.

Rezepkin 2012: A. Rezepkin, Novosvobodnenskaia kul'tura (Sankt-Petersburg 2012) // А. Резепкин, Новосвободненская культура (Санкт-Петербург 2012).

Shilov 1977: Iu. Shilov, Pershii ta chetvertii Starosil'ski kurgani. Arkheologiiia 22, 1977, 48-64 // Ю. Шилов, Перший та четвертий Старосільські кургани. Археологія 22, 1977, 48-64.

Spitsina 2017: L. Spitsina, Rogachits'ka ta repins'ka kul'turi v koli kul'tur pizn'ogo eneolitu-rann'oi bronzi Skhidnoi Evropi. Arkheologiiia 2, 2017, 3-12 // Л. Спіцина, Рогачицька та репінська культури в колі культур пізнього енеоліту – ранньої бронзи Східної Європи. Археологія 2, 2017, 3-12.

Subbotin 1995: L. Subbotin, Grobnitsy kemi-obinskogo tipa Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia. RA 3, 1995, 193-196 // Л. Субботін, Гробниці кеми-обинського типу Северо-Западного Причерномор'я. РА 3, 1995, 193-196.

Szmyt 2010: M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950-2350. BPS 8, 2010.

Telegin et al. 2001: D. Telegin, A. Nechitailo, I. Potekhina, Iu. Panchenko, Srednestogovskaia i novodanilovskaia kul'tury eneolita azovo-chernomorskogo regiona (Lugansk 2001) // Д. Телегін, А. Нечитайло, І. Потехина, Ю. Панченко, Среднестоговская и новоданиловская культуры энеолита азово-черноморского региона (Луганск 2001).

Teslenko 2007: D. Teslenko, Ob evoliutsii megaliticheskikh sooruzhenii v Severnom Prichernomor'e i Priazov'e. MDASU 7, 2007, 76-85 // Д. Тесленко, Об эволюции мегалитических сооружений в Северном Причерноморье и Приазовье. МДАСУ 7, 2007, 76-85.

Teslenko, Grebennikov 2002: D. Teslenko, Iu. Grebennikov, Pogrebeniia v kamennykh grobnitsakh iz kurgana u s. Vesnianoe na Nikolaevshchine. In: (red. I. Kovaleva) Problemy arkheologii Podneprov'ia (Dnepropetrovsk 2002), 82-90 // Д. Тесленко, Ю. Гребенников, Погребения в каменных гробницах из кургана у с. Весняное на Николаевщине. В: (ред. И. Ковалева) Проблемы археологии Поднепровья (Днепропетровск 2002), 82-90.

Toshchev 2007: G. Toshchev, Krym v epokhu bronzy (Zaporozh'e 2007) // Г. Тощев, Крым в эпоху бронзы (Запорожье 2007).

Trifonov 2014: V. Trifonov, Zapadnye predely rasprostraneniia maikopskoi kul'tury. ISNTSRAN 16(3), 2014, 276-284 // В. Трифонов, Западные пределы распространения майкопской культуры. ИСНЦРАН 16(3), 2014, 276-284.

Tubol'tsev, Radchenko 2018: O. Tubol'tsev, S. Radchenko, Generalka 2 i causewayed enclosures: primery otrazheniia poliarnogo mirovozzreniia drevnego naseleniia Evropy. Stratum plus 2, 2018, 119-148 // О. Тубольцев, С.

Радченко, Генералка 2 и causewayed enclosures: примеры отражения полярного мировоззрения древнего населения Европы. *Stratum plus* 2, 2018, 119-148.

Viazmitina et al. 1960: M. Viazmitina, V. Illins'ka, E. Pokrovs'ka, O. Terenozhkin, G. Kovpanenko, Kurgany bilia s. Novo-Pilipivki i radgospu „Akkermen”. *AP URSR*, 8, 1960, 22-135 // М. Вязьмітіна, В. Іллінська, Е. Покровська, О. Тереножкін, Г. Ковпаненко, Кургани біля с. Ново-Пилипівки і радгоспу “Аккермень”. *АП УРСР*, 8, 1960, 22-135.

Videiko 2000: M. Videiko, Tripolye and the cultures of Central Europe. Facts and the character of interactions: 4200-2750 BC. *BPS* 9, 2000, 13-68.

Надежда Котова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт археологии НАН Украины, пр. Героев Сталинграда 12, Киев, 04210, Украина, e-mail: nadja.kotova@hotmail.com

Сергей Махортых, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт археологии НАН Украины, пр. Героев Сталинграда 12, Киев, 04210, Украина, e-mail: kimmeria080@ukr.net

Виктор Джос, заведующий отделом охраны памятников культурного наследия, Национальный историко-археологический заповедник “Каменная Могила”, ул. Заповедная 1, пгт. Мирное, 72350, Мелитопольский район, Запорожская область, Украина, e-mail: viktordzhos@ukr.net

Симон Радченко, Университет Турина, Виа Верди, 8, Турин, 10124, Италия, e-mail: simon.radchenko@gmail.com